

Wie kann die Zukunft der Informationswissenschaft aussehen?

Von Carmen Krause

Einleitung

Einer Einladung von Willi Bredemeier folgend, soll im vorliegenden Artikel diskutiert werden, wie die Zukunft der Informationswissenschaft aussehen kann. Um einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben zu können, muss diese Diskussion u. a. einen Beitrag zur kritischen Selbstreflexion der Disziplin leisten (vgl. Tetens 2013, S. 26). Dabei handelt es sich jedoch um ein riskantes Unterfangen. Manch einer mag bspw. die Ansicht vertreten, dass solch eine kritische Betrachtung schon aus politischen Gründen unklug sei, da sie dazu beitragen könne, die Informationswissenschaft im Gesamtsystem von Bildung und Forschung über kurz oder lang (zusätzlich) zu marginalisieren und zu beschädigen.

Zudem ist die informationswissenschaftliche Community recht überschaubar. Es bleibt stets zu befürchten, dass Kritik an der eigenen Disziplin, selbst wenn sie rein fachlicher Natur ist, von (potenziellen) Vorgesetzten, Entscheidern und Mittelgebern als persönlicher Affront oder Nestbeschmutzung in Erinnerung behalten wird.

Ben Kaden gibt daher Folgendes zu bedenken: „*Wissenschaft ist ein soziales System und wie in allen sozialen Systemen hängt die individuelle Etablierung an einer Mischung aus Kritik und Opportunismus - jeweils zur rechten Zeit.*“ (Kaden 2010, S. 5).

Jetzt scheint die rechte Zeit dafür zu sein, sich darauf zu beschränken, die Frage nach der Zukunft der Informationswissenschaft mit einer Reihe kommentierter Gegenfragen zu beantworten.

Gegenfragen

1. Von welchem Zeitraum ist die Rede, wenn nach der Zukunft der Informationswissenschaft gefragt wird?

Auch in der Wissenschaft gibt es Trends und Moden (vgl. Tetens 2013, S. 72). Die Informationswissenschaft bleibt davon nicht unberührt. Die zunehmende Verwendung digitaler Technologien und Techniken beschleunigt den Wechsel von Trends und Moden. So entsteht ein zunehmender Veränderungsdruck auf die Informationswissenschaft und -praxis (vgl. Fingerle ; Mumenthaler 2016, S. 3). Curricula werden immer häufiger angepasst und verändert, Professuren für Modethemen eingerichtet. Es ist jedoch fraglich, ob diese Maßnahmen innerhalb der

Dies ist die Preprint-Version eines Artikels, der in Open Password veröffentlicht werden soll.

Bitte verwenden Sie den nebenstehenden DOI, um dieses Preprint zu zitieren: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3386400>

Informationswissenschaft über einen längeren Zeitraum hinweg die richtige Antwort auf die mit der digitalen Transformation verbundenen Herausforderungen sein können.

2. Von welchem geografischen Bezugsraum ist die Rede, wenn nach der Zukunft der Informationswissenschaft gefragt wird?

Während die Informationswissenschaft im englischsprachigen, insbesondere im US-amerikanischen Raum einen gewissen Bekanntheitsgrad auch über die eigenen geografischen wie disziplinären Grenzen hinaus genießt, ist sie im deutschsprachigen Raum nach wie vor eine eher unbekanntes Orchideendisziplin (vgl. Griesbaum ; Lewandowski ; Peters 2019, S. 306).

In den deutschsprachigen Ländern werden zum WiSe 2019/20 gerade einmal an acht bzw. neun Universitäten sowie an 14 Fachhochschulen informationswissenschaftliche Bachelor- oder Masterstudiengang angeboten.

In den vergangenen Jahren hat die Informationswissenschaft im deutschsprachigen Raum, wenn überhaupt, vor allem durch eine Reihe von Schließungen Aufmerksamkeit erregt (zuletzt an der Universität des Saarlandes (zum Ende des WiSe 2015/16), an der Freien Universität Berlin (zum Ende des SoSe 2016) und an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (zum Ende des SoSe 2022)).

Hinzu kommt, dass der Webauftritt des Hochschulverbands Informationswissenschaft (HI) letztmalig 2017 aktualisiert wurde (vgl. <http://www.informationswissenschaft.org> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]) und das für 2019 angekündigte Internationale Symposium für Informationswissenschaft (ISI) in Tallinn ersatzlos ausgefallen ist.

Darüber hinaus lässt sich immer wieder feststellen, dass die deutschsprachige Informationswissenschaft im internationalen Raum, von anderen Disziplinen sowie in der Gesellschaft kaum wahrgenommen wird. Als Beleg hierfür seien die folgenden drei Beispiele angeführt:

1. Im Juni 2019 gaben Joachim Griesbaum, Dirk Lewandowski und Isabella Peters gemeinsam ein Special Issue des englischsprachigen „Aslib journal of information management“ eigens zu dem Zweck heraus, die informationswissenschaftliche Forschung in den deutschsprachigen Ländern einer breiteren (internationalen) Aufmerksamkeit zuzuführen (vgl. Griesbaum ; Lewandowski ; Peters 2019, S. 306).

2. Im August 2019 war im Börsenblatt zu lesen, dass Metadatenmanagement für Verlage immer

wichtiger werde. Fachkräfte seien jedoch Mangelware und das Berufsfeld Datenmanagement noch sehr jung (vgl. Börsenblatt 186 (2019) 33, S. 6-9). Die langjährige Expertise von Informationswissenschaftlern auf dem Gebiet des Metadatenmanagements scheint dem deutschen Buchhandel und der Verlagswelt bislang verborgen geblieben zu sein.

3. Desgleichen dem Journalismus: So postulierte der Datenjournalist Michael Kreil beim 34. Chaos Communication Congress im Dezember 2017 in seinem Kongressvortrag zu Social Bots, Fake News und Filterblasen, dass es einer neuen Wissenschaft, einer Datenwissenschaft bedürfe, die sich dieser Themen annehme (vgl. Kreil 2017, Minute 00:45:50 ff.). Von der Informationswissenschaft hatte er offensichtlich noch nie zuvor gehört.

3. Von welcher Informationswissenschaft ist die Rede, wenn nach der Zukunft der Informationswissenschaft gefragt wird?

3.1. Gehören Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentationswissenschaft zur Informationswissenschaft?

Archiv-, Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationswissenschaft sehen sich angesichts der digitalen Transformation vor immer ähnlicher werdende Herausforderungen gestellt. Außerdem ist die informationswissenschaftliche Community auch inkl. der Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentationswissenschaft sehr klein, sodass es durchaus sinnvoll erscheinen mag, diese unter Informationswissenschaft zu subsumieren.

3.2. Ist die Informationswissenschaft eine akademische Disziplin?

Um als akademische Disziplin bzw. Einzelwissenschaft zu gelten, bedarf es gemäß der Definition von Einzelwissenschaft einer institutionellen Verankerung an Hochschulen, eines einheitlichen Selbstverständnisses sowie eigener Theorien und Methoden, die sich auf einen bestimmten unikalen Gegenstandsbereich beziehen (vgl. Störig 2007, S. 16).

3.2.1. Verfügt die Informationswissenschaft über eine institutionelle Verankerung an Hochschulen?

Es ist festzustellen, dass an Universitäten und Fachhochschulen informationswissenschaftliche Institute und Fachbereiche existieren.

3.2.2. Verfügt die Informationswissenschaft über ein einheitliches Selbstverständnis?

Die meisten informationswissenschaftlichen Professorinnen und Professoren sind der Herkunft nach Angehörige anderer Disziplinen (wie bspw. Soziologie, Informatik, Rechtswissenschaft, Linguistik oder Geschichte). Sowohl Winfried Gödert als auch Bernd Jörs stellen fest, dass informationswissenschaftliche Professoren ihren Herkunftsdisziplinen oftmals verbundener sind als der Informationswissenschaft (vgl. Gödert 2016, S. 3 ; vgl. Jörs 2019, 5. Teil).

Anders als in anderen Disziplinen gibt es zwischen den Arbeitsgebieten informationswissenschaftlicher Professoren auch kaum Überschneidungen. So vermag ein Professor für Informationsdidaktik z. B. eher selten die Prüfungen einer Professorin für Datenbanktechnologie abzunehmen, diese wiederum hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten, die Klausuren eines Professors für Urheberrecht zu korrigieren, welcher sich seinerseits vermutlich schwer damit täte, Inhaltserschließung oder Paläografie zu unterrichten. Mit ihrem jeweiligen Spezialwissen bilden diese Professoren gemeinsam Generalisten aus, die dadurch lediglich über Orientierungswissen verfügen. Pathetisch formuliert ließe sich zusammenfassen, dass die heutige Generation informationswissenschaftlicher Professoren an akademischem Heimweh leidet, während der informationswissenschaftliche Nachwuchs an akademischer Heimatlosigkeit krankt. Von einem einheitlichen Selbstverständnis kann jedoch in keinem Fall die Rede sein.

3.2.3. Verfügt die Informationswissenschaft über einen bestimmten unikalen Gegenstandsbereich, auf den sich eigene Theorien und Methoden beziehen?

Der Gegenstandsbereich der Informationswissenschaft ist im weitesten Sinne Information. Die Informationswissenschaft befindet sich allerdings in der misslichen Lage, kein bestimmtes Verständnis von Information zu haben. „*Informationsbegriffe gibt es nahezu so viele, wie es Autoren gibt, die darüber schreiben.*“ (Wersig 1971, S. 28). Auch als unikaler Gegenstandsbereich inkl. eigener sich darauf beziehender Theorien und Methoden ist Information ungeeignet, wie die nachfolgenden Ausführungen exemplarisch aufzeigen sollen.

3.2.3.1. Information als Gegenstand theoretischer Forschung

Michael Rieck würde es begrüßen, wenn die Informationswissenschaft theoretische Forschung zur Information betriebe (vgl. Rieck 2013, S. 6).

Diese wird heute jedoch vor allem durch den Philosophen Luciano Floridi mit seiner Philosophie

Dies ist die Preprint-Version eines Artikels, der in Open Access veröffentlicht werden soll.

Bitte verwenden Sie den nebenstehenden DOI, um dieses Preprint zu zitieren: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3386400>

der Information (PI) (Floridi 2011) dominiert. Selbst unter Informationswissenschaftlern gilt Floridis PI derzeit als vielversprechendster Ansatz für die Entwicklung eines überzeugenden theoretischen Fundaments der Information (vgl. Bawden ; Robinson 2012, S. 56). Floridi betrachtet seine PI allerdings nicht als Bereich der Informationswissenschaft, sondern als Bereich der Philosophie.

Fazit: Aufgrund von großen Überschneidungen mit der Philosophie als unikaler Gegenstandsbereich ungeeignet.

3.2.3.2. Information als Gegenstand rechtlicher, ethischer und nutzerbezogener Betrachtungen

Als jene Bereiche, in denen die Informatik noch etwas von der Informationswissenschaft lernen könne, benennt Kalev Leetaru die Rechtsgrundlagen der Information sowie Informationsethik und Informationsverhaltensforschung (vgl. Leetaru 2019).

Dabei sind all diese Bereiche mit ihren zugehörigen Theorien und Methoden ursprünglich in den Disziplinen Rechtswissenschaft (Rechtsgrundlagen der Information), Philosophie (Informationsethik) sowie Psychologie und Soziologie (Informationsverhaltensforschung) beheimatet.

Fazit: Wegen großer Überschneidungen mit mehreren Disziplinen als unikaler Gegenstandsbereich jeweils ungeeignet.

3.2.3.3. Umgang mit Information als eine Kompetenz

Als neuen Bereich für die Informationswissenschaft macht Antje Michel die Informationsdidaktik aus. Im engen Zusammenhang damit sieht Michel die Forschung zur Vermittlung von Informationskompetenz, welche als didaktisch geleiteter Prozess der Entwicklung von Wissen und Fertigkeiten für den kompetenten Umgang mit Information verstanden werden kann (vgl. Michel 2016, S. 328).

Die (Informations-)Didaktik ist vor allem ein Gebiet der Pädagogik. Informationskompetenz sowie deren Vermittlung erfordern domänenspezifisches Wissen (vgl. Jörs 2019, 2. Teil).

Fazit: Aufgrund von großen Überschneidungen mit der Pädagogik und verschiedenen Domänen als unikaler Gegenstandsbereich ungeeignet.

3.2.3.4. Information als Wissen

Michel Buckland sieht in der Information als Wissen einen von vier Aspekten von Information (vgl. Buckland 1991, S. 6). Rainer Kuhlen versteht Information pragmatisch als „*Wissen in Aktion und Kontext*“ (Kuhlen 2013, S. 4).

Die in der Informationswissenschaft auf Wissen abzielenden Betätigungsfelder, insbesondere Wissensmanagement und Wissenstransfer, sind auch in der Pädagogik, der Soziologie, der Betriebswirtschaftslehre und der Wirtschaftsinformatik weit verbreitet.

Fazit: Wegen großer Überschneidungen mit mehreren Disziplinen als unikalere Gegenstandsbereich ungeeignet.

3.2.3.5. Information als Ding

In der Information als Ding sieht Michael Buckland einen weiteren von vier Aspekten von Information (vgl. Buckland 1991, S. 6).

Gemeint ist die Repräsentation von Information durch Daten, Dokumente und aufgezeichnetes Wissen in allen medialen Formen.

Die Informationsverarbeitung, d. h. die Erschließung, Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung von Daten, Dokumenten und aufgezeichnetem Wissen betrachtet Michel Buckland als einen dritten von vier Aspekten von Information (vgl. Buckland 1991, S. 6).

Die Informationsverarbeitung erfolgt in Informationssystemen. Das Abrufen von Information aus Informationssystemen bezeichnet man als Information Retrieval. Information Retrieval und dessen Optimierung galten lange Zeit als Hauptbetätigungsfelder der Informationswissenschaft (vgl. Kuhlen 2013, S. 6). Spätestens seit der Entwicklung der Suchmaschine Google hat die Informationswissenschaft den Gegenstandsbereich Information Retrieval jedoch wieder an die Mathematik, die Informatik sowie an die Computerlinguistik verloren.

Ein ähnlicher Verlust lässt sich hinsichtlich des Betätigungsfeldes der Informationserschließung beklagen. Diese erfolgt immer häufiger (teil-)automatisch.

Bedingt durch die digitale Transformation ist Informationsverarbeitung zunehmend im Sinne von Datenverarbeitung zu verstehen. Aus Informationswissenschaftlern werden Datenkuratoren, Datenstewards und Datenmanager (vgl. Hobohm 2019, 2. Teil). Ihre Aufgaben sind vielfältig und umfassen das Vernetzen von (offenen) Daten (Linked (Open) Data), das Managen von Forschungsdaten, das ((teilweise) automatische) Erstellen von Metadaten, das Digitalisieren von

Dies ist die Preprint-Version eines Artikels, der in Open Password veröffentlicht werden soll.

Bitte verwenden Sie den nebenstehenden DOI, um dieses Preprint zu zitieren: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3386400>

Dokumenten, das Aggregieren, Strukturieren bzw. Homogenisieren, teilweise sogar das Auswerten und Visualisieren sowie das Speichern und (Langzeit-)Archivieren von Daten, um unter Berücksichtigung der FAIR Prinzipien dauerhaft attraktive Angebote für die mit digitalen Methoden arbeitenden Disziplinen bereitzustellen (vgl. Stäcker 2019, S. 304).

Derlei Aufgaben erfordern jedoch domänenspezifisches Wissen (vgl. Jörs 2019, 2. Teil) sowie mindestens grundlegende Kenntnisse in Mathematik (Statistik), Informatik und Datenwissenschaft.

Fazit: Aufgrund von großen Überschneidungen mit diversen Disziplinen und verschiedenen Domänen als unikalere Gegenstandsbereich jeweils ungeeignet.

3.2.3.6. Information als Prozess und Kommunikation

In der Information als Prozess (im Sinne von „informiert werden“) sieht Michael Buckland einen vierten von vier Aspekten von Information (vgl. Buckland 1991, S. 6). Ben Kaden, Maxi Kindling und Heinz Pampel vertreten die These, dass sich die Informationswissenschaft immer weiter vom Begriff der Information als Ding (Dokument) abkehren und dem Begriff der Information im Sinne von (zwischenmenschlicher) Kommunikation als Prozess zuwenden werde (vgl. Kaden ; Kindling ; Pampel, 2011, S. 88).

Wird Information innerhalb der Informationswissenschaft als Prozess verstanden, tritt diese jedoch mit verschiedenen Disziplinen mit prozessorientierter Forschung in Konkurrenz und zwar bzgl. der Mensch-Mensch-Kommunikation mit der Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaft, hinsichtlich der Mensch-Maschine-Kommunikation mit der Informatik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik sowie in Bezug auf die Maschine-Maschine-Kommunikation mit der Informatik und der Kybernetik.

Fazit: Wegen großer Überschneidungen mit zahlreichen Disziplinen als unikalere Gegenstandsbereich ungeeignet.

3.3. Was kann Informationswissenschaft sein, wenn sie weder über ein einheitliches Selbstverständnis noch über einen unikaleren Gegenstandsbereich, auf den sich eigene Theorien und Methoden beziehen, verfügt?

Da die Informationswissenschaft weder über ein einheitliches Selbstverständnis noch über einen unikaleren Gegenstandsbereich, auf den sich eigene Theorien und Methoden beziehen, verfügt, ist sie per Definition keine akademische Disziplin bzw. Einzelwissenschaft (vgl. Störig 2007, S. 16).

Dies ist die Preprint-Version eines Artikels, der in Open Password veröffentlicht werden soll.

Bitte verwenden Sie den nebenstehenden DOI, um dieses Preprint zu zitieren: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3386400>

Dadurch wird sie jedoch keineswegs überflüssig, denn ihr bleiben das Alleinstellungsmerkmal, sich im Gegensatz zu anderen Disziplinen mit prozessorientierter Forschung als einzige mit sämtlichen Aspekten der Kommunikationskette zu befassen (vgl. Bawden ; Robinson 2012, S. 8) sowie der Vorteil des (vorläufig weiterhin bestehenden) gesellschaftlichen Bedarfs (vgl. Buckland 2012, S. 7). Aufgrund der großen und mannigfaltigen Überschneidungen mit zahlreichen Disziplinen oder vielmehr wegen ihrer x-disziplinären Ausrichtung (vgl. Balck 2016, S. 68) scheint die Informationswissenschaft besonders geeignet, bezogen auf ganzheitliche Fragen die Information betreffend zwischen Disziplinen zu vermitteln und zu übersetzen.

Unter den richtigen Voraussetzungen könnte die Informationswissenschaft dadurch an Bedeutung und Sichtbarkeit gewinnen.

4. Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit die Informationswissenschaft in (ferner) Zukunft zu einer bedeutsamen wie sichtbaren Vermittlerin und Übersetzerin zwischen Disziplinen werden kann?

4.1. Müsste die Informationswissenschaft ihr Selbstverständnis ändern?

Aus den in diesem Artikel hergeleiteten Gründen scheint es geboten, dass sich die Informationswissenschaft als x-disziplinäres Forschungsfeld anstatt als Einzelwissenschaft oder akademische Disziplin begreift.

4.2. Müsste die Informationspraxis sich ihrer Bedarfe klarer werden?

Wie Stellenausschreibungen heute schon ahnen lassen, wird es sowohl in kulturellen Gedächtnisinstitutionen als auch in der Wirtschaft in ferner Zukunft kaum noch Bedarf an Bachelor-Archivaren, Bibliothekaren, Dokumentaren und Informationswissenschaftlern geben. Die anfallenden Aufgaben werden entweder so beschaffen sein, dass sie von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste erledigt werden können, oder sie werden derart beschaffen sein, dass es zu ihrer Erledigung Informationswissenschaftler mit zusätzlicher Spezialisierung in mindestens einer Einzelwissenschaft braucht.

4.3. Müsste die Informationswissenschaft besseren Gebrauch vom Bologna-Prozess machen?

Ein Informationswissenschaftler sollte sowohl als Spezialist mit Spezialwissen (in mindestens einer

akademischen Disziplin) als auch als Generalist mit Orientierungswissen (in mehreren relevanten Disziplinen) ausgebildet sein. Hierzu bedürfte es eines Bachelorstudiums ausschließlich in einer nicht-informationswissenschaftlichen Disziplin (z. B. Mathematik, Informatik, Rechtswissenschaft, Linguistik, Geschichte, Philosophie etc.) zzgl. eines informationswissenschaftlichen Masterstudiums bzw. informationswissenschaftlicher Weiterbildungen.

4.4. Müsste die Informationswissenschaft überkommene Strukturen aufbrechen?

Um dauerhaft zukunftsfähig zu bleiben und von der vorhandenen Expertise aller in der Informationswissenschaft Lehrenden maximal zu profitieren, könnten das informationswissenschaftliche Masterstudium und Weiterbildungen in Form von standortunabhängigem forschenden Lernen (Belegung kombinierter Aus- und Weiterbildungsmodulen an verschiedenen Standorten, ermöglicht durch länderübergreifende Hochschulkooperationen, Online-Kurse und flexible Studiengestaltung mit individueller Schwerpunktsetzung dank leicht übertragbarer ECTS) angeboten werden.

Informationswissenschaftliche Forschung würde am besten in standortunabhängigen interdisziplinären Kompetenzteams mit forschungsabhängig wechselnden Zusammensetzungen betrieben.

4.5. Müsste die Informationswissenschaft noch mehr auf Disziplinen und Praxis zugehen?

Nur durch enge Zusammenarbeit lassen sich unterschiedliche Bedarfe in allen erforderlichen Spezialisierungsgraden (von der Grundlagenforschung bis hin zur anwendungsbezogenen Forschung für die (Informations-)Praxis) erkennen und decken.

Fazit

Sofern sich die Informationswissenschaft um das Schaffen entsprechender Voraussetzungen bemüht, könnte sie in (ferner) Zukunft als x-disziplinäres Forschungsfeld zwischen verschiedenen Disziplinen vermitteln und übersetzen und dadurch an Bedeutung sowie Sichtbarkeit gewinnen.

Dies ist die Preprint-Version eines Artikels, der in Open Password veröffentlicht werden soll.

Bitte verwenden Sie den nebenstehenden DOI, um dieses Preprint zu zitieren: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3386400>

Quellen

Balck, Sandra: (X)Disziplinarität der Informationswissenschaft. In: LIBREAS. Library ideas : die neue elektronische Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft 30 (2016), S. 68-89. - DOI <https://doi.org/10.18452/9105> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Bawden, David ; **Robinson**, Lyn: Introduction to information science. London : Facet Publishing, 2012

Buckland, Michael: Information and information systems. Westport, Conn. ; London : Praeger, 1991

Buckland, Michael: What kind of science can information science be? In: Journal of Information Science and Technology 63 (2012) 1, S. 1-10. - PDF <http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/whatsci.pdf> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Fingerle, Birgit Inken ; **Mumenthaler**, Rudolf: Innovationsmanagement in Bibliotheken. Berlin u. a. : De Gruyter Saur, 2016

Floridi, Luciano: The philosophy of information. Oxford u. a.: Oxford Univ. Press, 2011

Gödert, Winfried: Informationswissenschaftliche Besinnungen: Eine Nestbeschmutzung mit Vorschlägen zur Neuausrichtung. In: Informationswissenschaft.org, 17.04.2016. - URI <http://hdl.handle.net/10760/29218> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Griesbaum, Joachim ; **Lewandowski**, Dirk ; **Peters**, Isabella: Information Science in German-speaking countries. In: Aslib journal of information management 71 (2019) 3, S. 306-309.

Hobohm, Hans-Christoph: Andere Disziplinen als Orientierungshilfen für die Informationswissenschaft: PI (Philosophy of Information), SE (Social Epistemology) oder Natur, Leben und Evolution. 2. Teil. In: Open Password 559 (2019), 14.05.2019

Jörs, Bernd: Die Informationswissenschaft ist tot, es lebe die Datenwissenschaft. 2. Teil. In: Open Password 542 (2019), 08.04.2019

Dies ist die Preprint-Version eines Artikels, der in Open Password veröffentlicht werden soll.

Bitte verwenden Sie den nebenstehenden DOI, um dieses Preprint zu zitieren: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3386400>

Jörs, Bernd: Die Informationswissenschaft ist tot, es lebe die Datenwissenschaft. 5. Teil. In: Open Password 552 (2019), 29.04.2019

Kaden, Ben: Die sogenannte Geisteswissenschaft: Willi Bredemeiers Kritik der Informationswissenschaft misstönt schon bei der Ouvertüre : ein Kommentar, 2010. - PDF https://libreas.files.wordpress.com/2010/09/kaden_kommentar_bredemeier_2010.pdf [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Kaden, Ben ; **Kindling**, Maxi ; **Pampel**, Heinz: Stand der Informationswissenschaft 2011. In: LIBREAS. Library ideas : die neue elektronische Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft 20 (2012), S. 83-96. - DOI <https://doi.org/10.18452/9005> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Kreil, Michael: Social Bots, Fake News und Filterblasen: Therapiestunde mit einem Datenjournalisten und vielen bunten Visualisierungen. 34. Chaos Communication Congress (34C3), Leipzig, 2017 (Vortragsmitschnitt vom 28.12.2017, Minute 00:45:50 ff.). - URL https://media.ccc.de/v/34c3-9268-social_bots_fake_news_and_filterblasen [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Kuhlen, Rainer: Information - Informationswissenschaft : Information definieren? In: Kuhlen, Rainer ; Semar, Wolfgang ; Strauch, Dietmar (Hrsg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation : Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis. 6. Aufl. Berlin [u. a.] : De Gruyter Saur, 2013, S. 1-24. - URN <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-244166> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Leetaru, Kalev: Computer Science could learn a lot from Library and Information Science. In: Forbes innovation, August 5, 2019. - URL <https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/08/05/computer-science-could-learn-a-lot-from-library-and-information-science> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Metadatenmanagement: Wie die Branche geeignete Fachkräfte findet. In: Börsenblatt 186 (2019) 33, S. 6-9.

Dies ist die Preprint-Version eines Artikels, der in Open Password veröffentlicht werden soll.

Bitte verwenden Sie den nebenstehenden DOI, um dieses Preprint zu zitieren: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3386400>

Michel, Antje: Informationsdidaktik - Skizze eines neuen informationswissenschaftlichen Forschungsfelds. In: Information - Wissenschaft & Praxis 67 (2016) 5-6, S. 325-330. - DOI <https://doi.org/10.1515/iwp-2016-0057> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Rieck, Michael: Einige Gedanken zur deutschen Informationswissenschaft, 2013. - URI <http://hdl.handle.net/10760/21039> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Stäcker, Thomas: Die Sammlung ist tot, es lebe die Sammlung! Die digitale Sammlung als Paradigma moderner Bibliotheksarbeit. In: Bibliothek : Forschung und Praxis 43 (2019) 2, S. 304-310. - DOI <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2066> [zuletzt gesehen am 31.08.2019]

Störig, Hans Joachim: Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft. 3., durchges. Aufl. Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verl., 2007, [Nachdr. der Ausg.] Stuttgart : Kohlhammer, 1965

Tetens, Holm: Wissenschaftstheorie : eine Einführung. München : Beck, 2013 (= Beck'sche Reihe ; 2808 : C. H. Beck Wissen)

Wersig, Gernot: Information - Kommunikation - Dokumentation. Ein Beitrag zur Orientierung der Informations- und Dokumentationswissenschaften. München-Pullach ; Berlin : Verl. Dokumentation 1971 (= Beiträge zur Informations- und Dokumentationswissenschaft ; Folge 5)

